

KONFERENSIYA

**RAQAMLI OLAMDA
IT-INDUSTRIYA SOHASINING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

Respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi

MATERIALLARI

QDPI

10.11.2023

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QO‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI
INFORMATIKA KAFEDRASI

RAQAMLI OLAMDA
IT-INDUSTRIYA SOHASINING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

2023 yil, 10 noyabr

QO‘QON – 2023

TA'LIMDA BUYUMLAR INTERNETINING QO'LLANISH TAMOYILLARI

Siddiqov Ilhomjon Meliqo'ziyevich

Qo'qon DPI "Informatika" kafedrası dotsenti, t.f.n.

Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi

Qo'qon DPI "Pedagogika" kafedrası tayanch doktoranti

XXI asrda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Raqamli axborotga asoslangan asosiy texnologiyalardan biri bu narsalar internetidir (Internet of Things, IoT) [1,2].

Narsalar Interneti kontseptsiyasi imkoniyatlari ma'lum vazifalar uchun IoT ta'lim platformasiga kiritilgan turli xil qurilmalar va ilovalarni dasturlash imkonini beradi. Bunda, ular o'qituvchilar va murabbiylarni o'zlari uchun odatiy bo'lmagan ko'plab funktsiyalardan, ayniqsa ma'muriy funktsiyalardan ozod qiladilar, bu ularga bevosita ta'lim jarayoniga ko'proq vaqtajratish imkonini beradi.

OTMning ko'pgina o'qituvchilari, xuddi maktab o'qituvchilari kabi, turli xil, masalan, darsga kelmaganlarni qayd qilish, uy vazifalarini tekshirish, yangilarini tarqatish va hokazolar kabi tashkiliy masalalarga sezilarli vaqt yo'qotilishlaridan shikoyat qiladilar. Alohida protseduralarni avtomatlashtirish qayd etilgan yo'qotishlarni kamaytirish imkonini beradi. Ta'lim sohasida allaqachon ildiz otgan "aqli yordamchilar" orasida quyidagilarni ta'kidlab o'tamiz [5,6]:

- davomatni nazorat qilish va talabalarning individual topshiriqlarini uzatish imkonini beruvchi elektron bilaguzuk;
- tachsarin (sensorli ekran – teginish orqali axborot kiritishga xizmat qiluvchi qurilma) bilan jihozlangan "aqli" partalar, elektron doskalar;
- ma'ruzalarni onlayn-translyatsiya qilish uchun veb-kameralar va virtual sinflar.

Bundan tashqari, turli tavsiya xizmatlari va qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimlari (DSS) o'zini yaxshi namoyon qildilar. Masalan, talabalar yoki o'quvchilarni ro'yxatga olish "aqli" qurilma, masalan, autentifikatsiya qilish uchun ECG (Elektrokardiogramma) shablonlaridan foydalanadigan bilaguzuk yordamida amalga oshirilishi mumkin. Miya faoliyatini EEG (Elektroansefalografiya – bu miyani diagnostik tekshirish usullaridan biri) texnologiyasiga ko'ra ishlaydigan va talabaning kognitiv energiyasining sarflanishini aniqlaydigan maxsus gadjet yordamida tahlil qilish mumkin. Ma'lumotlar o'qituvchi qurilmasiga uzatiladi, u esa talaba haqiqatdan ham topshiriq ustida ishlayaptimi yoki o'zini shunday ko'rsatyaptimi, aniqlab beradi.

Natijada, IoT-texnologiyalari yordamida ikkinchi darajali masalalarni orqa planga qo'yib, o'qituvchi administratorning funktsiyalarini bajarishni ham to'xtatadi va talabalar bilan bevosita ishlashga ko'proq vaqt ajrata oladi [3].

Albatta, zamonaviy simsiz infratuzilmaga va tegishli mablag'ga ega mamlakatlardagi ta'lim muassasalari bugungi kunda IoT imkoniyatlaridan to'liq foydalanishi mumkin. Ammo asta-sekin bu tendentsiya ustunlik qila boshlaydi va ta'limning yangi falsafasiga bo'lgan talabni belgilaydi.

IoT an'anaviy ta'lim tizimini o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'limda IoT ilovalarining keng doirasi mavjud. Keling, ta'lim sohasida IoT qo'llanilishi mumkin bo'lgan bir nechta sohalarni ko'rib chiqaylik [4]:

1. Energiya iste'moli boshqaruvi

Narsalar Internetidan chiroqlar va suv jo'mraklariga IoT datchiklarini o'rnatish orqali energiya iste'molini boshqarish uchun foydalanish mumkin. IoT ekotizimi yordamida energiya va suvdan foydalanish nazorat qilinadi, bu esa sog'lom ta'lim muhitini yaratadi.

2. Xavfsizlik va sinfga masofadan kirish

Ta'lim tizimining asosiy muammolaridan biri bo'lgan talabalar uchun xavfsiz va ishonchli muhitni yaratishga IoT ekotizimini tanlash orqali erishish mumkin. NFC (Near Field Communication – yaqin atrof maydonini kommunikatsiyalash) kabi o'rnatilgan texnologiyalar talabalarni boshqarish va talabalar kampuslarining turli qismlariga, masalan, laboratoriyalar va ta'lim institutidagi boshqa joylarga kirish uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari,

talabalarining davomati har bir talabaning shaxsni tasdiqlovchi ruxsatnomasiga o'rnatilgan RFID teglari yordamida qayd etilishi mumkin.

3. Ta'lim sohasida salomatlik holati monitoringi

Taqib yuriladigan qurilmalar muntazam ravishda o'quvchining sog'lig'ini kuzatib borishi va vaqt o'tishi bilan fiziologik signallarni aniqlashi mumkin. Narsalar Interneti yordamida talabalarda ruhiy tushkunlik va o'z joniga qasd qilish alomatlarini aniqlay oladi, buning natijasida esa har qanday fojining oldini olish uchun yetarlicha vaqtga ega bo'lish mumkin. Bundan tashqari, tizim ma'lum talabaning sog'lig'i zaiflashuvining har qanday alomatlarini aniqlash uchun tibbiy tarixi, qon bosimi va retsepti kabi individual sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni hisobga oladi hamda xavf

mavjudligi haqida xabar bergan holda talabalar va ularning ota-onalariga mobililova to'g'risida ma'lum qiladi.

4. Ta'lim dasturlari va interfaol oqitish

Ta'lim dasturlari moslashuvni osonlashtiradi va o'quvchilarga fan bo'yicha bilimlar qanday taqdim etilishiga ko'ra o'z harakatlari yo'nalishini belgilashga imkon beradi. Uy kompyuterlaridan televizorgacha, talabalar kasallik tufayli ta'tilda bo'lganlarida bir nechta kanallar orqali jonli efirda ta'lim mazmuniga kirishlari mumkin. Video mazmuni va eslatmalarni o'z ichiga olgan uch o'lchovli (3D) grafik darsligini yaratish uchun ma'lum ilovalardan foydalanish mumkin. Endi eslatmalarni qog'ozga yozib qo'yishning hojati yo'q, IoT sohasidagi erishilgan yutuqlar tufayli talabalar ovoz chiqarib o'qiy oladilar, ovozli ilova esa nutqni matnga aylantiradi va ularni raqamli bloknotda saqlaydi.

Xulosa

Narsalar Interneti va ta'lim – zamonaviy ta'limda bu ikki jumlaning o'zaro integratsiyasi tobora kuchayib bormoqda. Audited Market Research ma'lumotlariga ko'ra, ta'lim sohasida IoT bozor hajmi 2020 yilda 6,05 milliard dollarga baholangan va 2028 yilga kelib 26,8 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa CAGR¹ 20,06 foizga o'sishidir [7].

Ushbu o'sish tendentsiyasiga asoslanib, IoT texnologiyasini ta'lim sektoriga integratsiyalashganini ko'rish mumkin. Talabalarining davomatidan tortib, kampus xavfsizligini ta'minlashgacha, IoT nafaqat ta'limning o'zini yaxshilaydi, balki ta'lim tuzilishi va uning muhitini yaxshilash uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Yaqin kelajakda narsalar Interneti ta'lim tizimining aksariyat qismiga kirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ката М. Умный университет: новая концепция в Интернете вещей. 14-я Международная конференция RoEduNet – Networking in Education and Research (RoEduNet NER). Стр.195-197, 2015.

¹ CAGR (ing. Compound annual growth rate - murakkab yillik o'sish sur'ati). U foiz sifatida ifodalanadi va o'rganilayotgan parametrga yil davomida necha foizga ortib borishini ko'rsatadi.

2. Корнел К. Роль Интернета Вещей для непрерывного совершенствования в образовании. *Нурергон*. Стр. 25–31, 2015.

3. Маркес Дж., Соларте З. и Гарсия А. IoT в области образования: интеграция объектов виртуальными академическими сообществами, *Новые достижения в области информационных систем и технологий*. № 115. Springer International Publishing. Стр. 201-212, 2016.

4. Пак А.В., Калыбекова Д.Б. Пути внедрения интернета вещей в систему образования и его влияние на бизнес-модель образовательных учреждений в условиях цифровизации, Сборник статей Международной научно-практической конференции «Закономерности и тенденции инновационного развития общества» Пермь, РФ, 2018 г. Уфа: OMEGA SCIENCE, 2018. Стр. 53-62.

5. I.M. Siddiqov, U.R. Igamberdiyev. *Pedagogika oliygohlarida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakillantirishda muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish*. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Vol 1, № 11, pp. 1146-1163.

6. Siddiqov Ilhomjon Meliqo`ziyevich. *Pedagogical in the development of their knowledge technology and the place of methods*. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). 2023/6. Vol 11. № 2347-6915. pp. 559-562.

7. <https://www.mokolora.com/ru/iot-in-education/>

ROBOTOTEXNIKA FANINI O‘QITISHDA “TINKERCAD” PLATFORMASIDAN FOYDALANISH

Aripov Masud Marufovich

Qo‘qon DPI “Informatika” kafedrasi dotsenti, t.f.n.

Saloxidinova Dildora

Qo‘qon DPI “Ta’limda axborot texnologiyalari” mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

Bugungi kunda hayotimizni robotlarsiz tasavvur qilib bo‘maydi. Har qadamda turli xil robotlarni uchratishimiz mumkin. Robototexnika asoslari bo‘limi “Texnologiya” faniga yangi kirib kelgan bo‘lim bo‘lib, bu yo‘nalish bugungi kunda keng tarqalmoqda. Robotlar asosan ikki turga bo‘linadi. Birinchisi operator yordamida boshqariladigan robotlar, ikkinchisi esa maxsus qat’iy dastur asosida boshqariladigan robotlar.

Umumta’lim maktablarining 6-sinfida o‘tiladigan “Texnologiya” fanini robototexnika asoslari darslarida svetafor yasash amaliy mashg‘uloti berilgan. Svetafor biz bilamizki qat’iy dastur asosida yo‘ldagi yo‘lovchilarni, harakatlanadigan transportlarni tartibga solish ishi bilan shug‘ullanadigan robotning bitta turi hisoblanadi. Bu amaliy mashg‘ulotni ikki hil yo‘ bilan amalga oshirish mumkin:

- robototexnika konstruktorlari yordamida;
- tinkercad platformasi yordamida.

Tinkercad platformasiga kirish uchun internet tarmog‘idan google ga kirib tinkercad.com deb qidiramiz. Saytga kirgandan so‘ng ro‘yhatdan o‘tib olinadi (1-rasm).

MUNDARIJA

Xodjayeva Dilnoza Shavkatovna – <i>Qo‘qon DPI rektori</i> IT SOHASINI RIVOJLANTIRISH DAVLATIMIZ E‘TIBORIDA	5-6
1-SHO‘BA: RAQAMLI OLAMDA MASOFAVIY TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI	7-66
Po‘latov Sharifjon Yigitaliyevich Innovatsion masofaviy ta‘lim texnologiyalari	7-10
Rasulov Inom Muydinovich, Abdullayeva Qizlarxon Abduboqi qizi Raqamli ta‘lim muhitida Microsoft Teams masofaviy ta‘lim platformasi afzalliklari	10-13
Siddiqov Ilhom Meliqo‘ziyevich, Jumanqo‘ziyev O‘ktam O‘tkir o‘g‘li, Abdullayeva Qizlarxon Abduboqi qizi, Mamajonova Dirlabo Muxammadjonovna Masofaviy ta‘lim tizimida horij tajribalari	14-17
Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Aliyeva Munosibxon Muhiddinjon qizi, Arabova Azizaxon Abdug‘oppor qizi, Ergasheva Aziza Raqamli olamda masofaviy ta‘limni rivojlantirish mexanizmlari	18-19
Арипов Масуд Маруфович, Urinbaeva Azada Baxadirovna Masofaviy ta‘limni rivojlantirishda W3Schools online resursidan foydalanish	20-22
Xasanov Abbas Ravshanovich, Toshpulatov Rahimjon Ismoilovich O‘qituvchilarning virtual texnologiyalar sohasidagi informatsion kompetentligini rivojlantirishda masofaviy ta‘lim imkoniyatlari	22-26
Xasanov Xayrullo Maxmudovich, Botirova M.X., G‘ulomova S.,A., Ibragimova G.,R. Masofaviy ta‘limda raqamli texnologiyalarining ahamiyati hamda online dasturiy vositalardan foydalanish	27-29
Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Arabova A.A., Ergasheva A., Ergashev M. Raqamli olamda masofaviy ta‘limni rivojlantirish	29-33
Xasanov Xayrullo Maxmudovich, Abdullayeva M.X., Abduraximov Sh.M., Abdurazzaqova T.B. Masofaviy o‘qish tizimini rivojlantirish samaradorligi, ochiq onlayn kurslarining tahlili	33-37
Egamnazarova Sevaraxon Xasanboy qizi, Rasulova Feruzaxon Xoshimjon qizi, Saxodullayeva N., Anvarbekova M. Infografikaning axborotni taqdim etish va masofaviy ta‘limdagi ro‘li	37-41
Siddiqov Ilhomjon Meliqo‘ziyevich, Azimova Madinabonu Bahromjon qizi, Rasulov Ravshan Masofaviy ta‘limning istiqbolli texnologiyalari	42-44
Urinbaeva Azada Baxadirovna M-Learning y‘onalishining masofaviy ta‘limdagi o‘rni	45-46
Djurayev Iqbol Ilyosovich, Muydinov Davlatjon Rafiqjon o‘g‘li, Muydinov Ziyodjon Rafiqjon o‘g‘li, Muxitdinova Ziynatxon Muxiddin qizi Oliy ta‘lim muassasasi talabalari masofaviy ta‘limida ahaslides dasturidan foydalanib o‘quv mashg‘ulotlarini olib borish	46-51

Muydinov Davlatjon Rafiqjon o'g'li, Muydinov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li, Djurayev Iqbol Ilyosovich, Sumashyov Ramil Nailevich Masofaviy malaka oshirishning raqamli olamdagi ahamiyati	51- 53
Ziyayev Sherali Abdulaziz o'g'li, To'xtasinov Shohjahon Umidjon o'g'li Ta'limda ommaviy ochiq onlayn kurslaridan foydalanish	53- 57
Tuxtaboyev Sarvarbek Xasanboy o'g'li, Sotvoldiyev T.M., Muxtorova M.M., Abduqodirova G.R. Masofaviy ta'limni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy tahlili	57- 59
Rasulova Feruzaxon Xoshimjon qizi, L.A.Abdaliyev, D.T.Mamasodiqova, D.S. Mirzayeva, S.I. Ergashxo'jayev Masofaviy ta'limni tashkil etishda smart google classroom platformasidan foydalanishning afzalliklari	59- 62
Rahmonov Ziyodulla Husanovich Masofaviy ta'lim modellari, masofaviy ta'lim jarayonini amalga oshirish bosqichlari	62- 66
2-SHO'BA: IT-INDUSTRIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ZARURIYATI	67- 272
Abdullayev Alibek Qodiraliyevich Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari	67- 71
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich Raqamli kompetensiyani rivojlantirishda lokal-modulli texnologiyasidan foydalanish	71- 76
Maxkamov Ilhomjon Turdaliyevich Oliy va umumiy o'rta ta'limda virtual–ta'limiy muzeyini yaratish va undan foydalanish metodikasi	76- 78
Siddiqov Ilhomjon Meliqo'ziyevich, Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi Ta'limda buyumlar internetining qo'llanish tamoyillari	79- 82
Aripov Masud Marufovich, Saloxidinova Dildora Robototexnika fanini o'qitishda "TINKERCAD" platformasidan foydalanish	82- 85
Po'latov Sharifjon Yigitaliyevich, To'ychiyeva Oxista Ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	86- 88
Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Muhammadjonova Durdonaxon Ta'limda SMART texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	89- 92
Jo'raev Muzaffarjon Mansurjonovich, Maxsudova Gulyora Sharibjon qizi Kredit-modul tizimida talabalarning informatika va axborot texnologiyalari faniga bo'lgan motivatsiyalarini rivojlantirish	92- 94
Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Aliyeva M.M., To'xtanazarova M., Qahhorova Z. It-industriya sohasida SKETCH UP dasturi va uning imkoniyatlari	94- 97
Abdullayeva Nargiza Roxataliyevna, Madaminova Xusniyaxon Mansurjon qizi, Mamadaliyeva Muxlisa Rahmatjon qizi Matematika fanini o'qitish jarayonida axborot texnologiyalarining o'rni	98- 100